

Januari 2002 Rp 8.000

ISSN: 0125-9016

HORISON

majalah sastra

**Faruk
Gus tf
Oka Rusmini**

**Budi
Darma**

Kakilangit

Ulasan Cerpen

Budi Darma Senantiasa Gagal Mengenali Jatidiri

Tirto Suwondo

Sebagai seorang pengarang, Budi Darma memang selalu konsisten. Mengapa? Karena, dari dulu hingga sekarang, ia nyaris tidak berubah. Dalam karya-karyanya, baik novel maupun cerpen-cerpennya, pokok soal yang digarap tetap sama, yakni tentang manusia sebagai manusia (ya jiwanya, batinnya, emosinya, dan segala yang berkeca-muk dalam dada dan pikirannya). Kalau toh pada tahun-tahun terakhir ini ada perubahan, saya kira perubahan itu hanyalah sebatas pada caranya bercerita.

Bacalah misalnya novel *Ny. Talis* (1996). Novel itu lebih realistis ketimbang *Olenka* (1983) dan *Rafilus* (1988). Tetapi, masalah esensial dalam ketiga novel itu tetap sama, yakni di seputar kegagalan manusia dalam usahanya untuk menemukan identitas atau jati dirinya. Hal yang sama terlihat pula pada cerpen-cerpennya yang ditulis sejak tahun 1970-an. Memang, cerpennya "Kritikus Adinan" (*Horison*, April 1974) atau yang dihimpun dalam *Orang-Orang Bloomington* (1980), misalnya, terasa begitu aneh bin *absurd*. Sementara, cerpen yang ditulis belakangan, seperti yang sering muncul di *Horison* dan *Kompas*, absurditasnya semakin hilang. Tetapi, sekali lagi, itu hanya berubah cara pence-ritaannya, bukan pokok soal atau esensinya. Jadi, bagaimanapun juga, sampai kini, Budi Darma masih konsisten.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, marilah kita coba untuk mengulas sekaligus memahami salah satu cerpennya, berjudul "Gauhati" (*Kompas*, 22 September 1996), yang disajikan pula dalam *Kakilangit* edisi ini. Dan pemahaman ini sebisa mungkin dicoba untuk dikaitkan dengan beberapa konsep Budi Darma (baca proses kreatifnya) mengenai sastra seperti yang biasa diungkap dan sekaligus

tercermin dalam karya-karyanya. Setidak-tidaknya, kita dapat melihat sekaligus berpegang pada beberapa hal berikut.

Pertama, Budi Darma berkeyakinan bahwa karya sastra lahir dari kekayaan batin dan hanya untuk kepentingan batin, bukan untuk kepentingan sosial. Karena, menurutnya, karya sastra yang diciptakan untuk kepentingan sosial hanyalah sia-sia belaka. Konsep inilah yang menuntun dia sehingga semua karya ciptaannya jauh dari hiruk-pikuk sosial, sebab baginya yang paling inti adalah aspek manusia dan kemanusiaannya. Itulah sebabnya, karya-karyanya sering hanya merupakan serangkaian imajinasi yang liar, tidak masuk akal, karena sesungguhnya, kalau kita mau jujur, apa yang terjadi di dalam batin kita (manusia) memang sering aneh, tidak logis, dan tidak terken-dalikan. Hal ini, saya kira terlihat jelas dalam cerpen "Gauhati".

Membaca cerpen "Gauhati", dari awal kita disuguhi peristiwa aneh, peristiwa dunia antah-berantah. Tiba-tiba tiga bidadari datang menemui "saya" (Gauhati). Belum tahu apa maksudnya, tiba-tiba kelebat pikiran "saya" beralih pesan ibunya. "Gauhati, suatu saat tiga bidadari akan mendatangi kamu. Kalau tiba saatnya tiga bidadari datang, janganlah berbuat macam-macam. Ikutilah segala kehendak tiga bidadari." Demikian pesan yang diterima Gauhati dari ibunya. Dari sinilah kemudian, ketika tiga bidadari bertanya tentang Kuthari, "saya" terus berkisah mengenai Kuthari hingga menjelang akhir cerita. Jadi, cerpen ini sepenuhnya berisi kisah tentang hubungan "saya" dengan Kuthari.

Namun, di tengah cerita tentang Kuthari, imajinasi "saya" demikian liar, aneh, dan bertentangan dengan logika. Sebab, ketika bidadari bertanya mengapa "saya" bersemangat bercerita, "saya" menyatakan bahwa "saya" tidak lain adalah Kuthari, Kuthari tidak lain adalah "saya". Dan yang aneh lagi ialah, ketika "saya" menyudahi cerita tentang Kuthari dan dilaporkan kepada tiga bidadari, secara tidak terbandung cerita (laporan) itu terus mengalir. Itulah sebabnya, kita (pembaca) harus berhadapan dengan cara pengisahan yang mengacaukan: apakah yang bercerita itu "saya" Gauhati ataukah "saya" Budi Darma. Jadi, inilah satu sisi yang dapat kita pahami, bahwa membaca karya-karya Budi Darma, kita hanya disuguhi serangkaian peristiwa yang dikemas dengan imajinasi yang liar dan kelebat pikiran yang tak terkendali. Karena itu, wajar jika banyak ahli mengatakan

bahwa bahasa karya-karya Budi Darma sering mengocor seperti air pancuran di sawah, tanpa dipilah-pilah atau disaring. Pokoknya, ke mana pikiran dan batin berkelebat, itulah yang keluar (tertulis) di kertas (jadi cerita). Seolah tidak ada pretensi apa pun, kecuali hanya bercerita.

Kedua, Budi Darma berkeyakinan bahwa takdir senantiasa melekat pada diri manusia, tidak bisa ditolak atau diharapkan kehadirannya. Karena itu, dalam karya-karyanya, ia selalu menggarap manusia berda-sarkan takdirnya. Konsekuensinya ialah bahwa Budi Darma berusaha sekuat tenaga untuk meneropong jiwa dan batin (sukma) manusia karena hal itulah yang paling fundamental. Tetapi, karena takdir adalah segala-galanya, ia sadar dan menyatakan sebuah pengakuan bahwa usahanya pasti gagal. Kegagalan demi kegagalan itulah yang membuat dirinya tidak tahu siapa dirinya, ia tidak mampu mengenali apalagi menentukan identitas dan jati dirinya.

Saya kira, hal itu terlihat jelas dalam cerpen “Gauhati”. Misteri yang muncul pada awal cerita, yakni tentang siapa tiga bidadari yang menjumpai tokoh “saya”, terbuka dan terjawab pada akhir cerita. Terungkap dalam akhir cerita bahwa tiga bidadari itu tidak lain adalah takdir. Bidadari pertama adalah takdir yang menentukan manusia hadir (lahir) di dunia, entah di mana, atau menjadi siapa. Bidadari kedua adalah takdir yang memintal, merajut, dan menentukan kehidupan manusia di dunia, entah jadi manusia berguna atau tidak, berpangkat atau tidak, jadi *kere* atau tidak. Sementara itu, bidadari ketiga (terakhir) adalah takdir yang menentukan dan memutuskan semua tali-temali kehidupan manusia.

Jadi, kalau dibuat rangkuman, tiga bidadari itu adalah tiga hal mengenai takdir manusia, yang bersangkutan paut dengan keberadaan manusia, yaitu mulai dari “tiada” (lahir) menjadi “ada” (hidup) dan akhirnya (mati) menjadi “tiada” kembali. Inilah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia karena semua itu telah menjadi takdir (Tuhan). Pandangan eksistensialis inilah yang memang menjadi kesukaan sekaligus ciri khas Budi Darma dalam bersastra.

Hanya saja, yang menjadi aneh sekaligus menohok batin kita dalam konteks cerpen ini adalah bahwa--lagi-lagi--kita diha-dapkan pada gaya bercerita yang mengacaukan. Sebab, kita (pembaca) jadi ragu, benarkah tiga bidadari itu datang menjumpai “saya”? Pasalnya, pernyataan yang berbunyi “takdir tidak lain adalah tiga

bidadari” itu merupakan ajaran dari ibu “saya” yang pernah dibisikkan kepada “saya” ketika maut siap menjemput. Pola bercerita yang memainkan pembaca inilah yang sering dan bahkan pasti dijumpai dalam karya-karya Budi Darma. Tetapi, seperti tampak dalam cerpen ini, dengan penggunaan sudut pandang yang bertingkat-tingkat, pola alur yang disusun seperti anak tangga, cerita-cerita Budi Darma relatif mengesankan dan memikat perhatian pembaca. Pokok soal yang diungkapkan sederhana saja, tetapi berkat kepiawaiannya bercerita, pembaca mau tidak mau harus menerima apa yang dikatakannya.

Ketiga, Budi Darma berkeyakinan bahwa sastra dapat menimbulkan rasa sakit, takjub, dan syahdu. Sastra menimbulkan rasa *sakit* karena pada kenyataannya kita sering melihat banyak sekali manusia yang aneh, gila, mementingkan dirinya sendiri, dan sia-sia dalam usaha menentukan identitas dirinya. Sastra juga menimbulkan rasa *takjub* karena pada galibnya sastra menggambarkan manusia-manusia yang terlalu baik yang mungkin tidak terjangkau oleh kenyataan sehari-hari. Sastra juga menimbulkan rasa *syahdu* karena nostalgia pengarang adalah nostalgia yang tidak mungkin tercapai. Makin baik suatu karya sastra, katanya, makin banyak karya tersebut menimbulkan rasa sakit, takjub, dan syahdu. Makin baik karya sastra, makin universal pula masalah yang diungkapkan di dalamnya (emosi, ambisi, kebencian, kematian, kesepian, dan sebagainya).

Keyakinan tersebut agaknya tercermin dalam cerpen “Gauhati”. Tokoh “saya”, Kuthari, penggesek biola (si buta), dan lain-lain yang sama-sama menghadiri pesta ulang tahun Kuthari ke-30, misalnya, adalah tokoh-tokoh yang keras, individual, dan mementingkan diri sendiri. Mereka semua adalah manusia-manusia aneh, gila, sehingga sulit untuk dapat saling memahami. Inilah hal yang menyakitkan. Namun, mereka semua adalah manusia-manusia yang jujur, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling, walaupun kejujurannya itu membuatnya menderita. Ini pulalah hal yang menerbitkan rasa takjub. Sementara itu, membaca cerpen tersebut, kita (pembaca) seolah larut dalam tokoh-tokoh rekaman Budi Darma, bahkan terlibat dalam pengalaman bawah sadar Budi Darma sehingga dalam diri kita terasa muncul semacam kesyahduan.

Demikianlah, akhirnya, sekedar perkenalan kita dengan karya-karya Budi Darma, salah satunya dengan cara menikmati cerpen

“Gauhati”. Melalui tiga konsep di atas, setidaknya kita dapat memberikan sebuah penilaian, entah apa penilaian yang akan Anda (kita) berikan. Tentu saja, apa yang telah kita bicarakan dan kita nikmati tadi barulah sebagian dari sekian banyak kemungkinan yang ada, karena, kita tahu, bahwa karya sastra adalah suatu kehidupan yang terabstraksikan dalam bahasa sehingga karya sastra itu sama kayanya, atau sama ruwetnya, dengan kehidupan itu sendiri. Jadi, semakin kita lebih dalam menyelami kehidupan, semakin dalam pula kita dapat menyelami karya sastra. ***

Proses Kreatif

Budi Darma Menggarap Jiwa Manusia Berdasarkan Takdirnya Tirto Suwondo

Selama masih terus mengarang, konsep kepengarangan seorang pengarang sesungguhnya tidak dapat ditentukan secara pasti karena konsep tersebut biasanya akan berubah selaras dengan perubahan diri pengarang itu sendiri (kemampuan dan kematangan jiwanya). Jika suatu saat konsep kepengarangan seorang pengarang dapat ditentukan, konsep tersebut pasti hanyalah bersifat sementara. Demikian juga konsep kepengarangan Budi Darma yang dicoba untuk dirumuskan kali ini. Apa pun hasilnya, konsep Budi Darma, hingga saat ini tetap bersifat sementara, karena kemungkinan besar masih akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan diri Budi Darma sendiri. Kecuali jika seorang pengarang, termasuk Budi Darma, sejak awal hingga akhir hayatnya, telah menentukan dan menyatakan secara pasti konsepnya sendiri. Konsep itu jelas bukan bersifat sementara lagi.

Berdasarkan esai-esai yang telah ditulis Budi Darma, misalnya “Mula-Mula adalah Tema” (1980), “Mulai dari Tengah” (1981), “Laki-Laki Putih” (1982), *Solilokui* (1983), “Asal-Usul Olenka” dalam novel *Olenka* (1983), “Kemampuan Mengebor Sukma” (1984), dan “Tanggung Jawab Pengarang” (1988), dan berdasarkan esai karya Darma Putra

(1995), secara sekilas konsep kepengarangan Budi Darma dapat digambarkan sebagai berikut.

Di dalam salah satu tulisannya Budi Darma berpendapat bahwa bagaimanapun juga karya sastra lahir dari kekayaan batin dan untuk memperkaya batin, bukan untuk kepentingan sosial. Baginya, pandangan mengenai sastra untuk memperbaiki keadaan sosial adalah sia-sia belaka, sebab keadaan sosial hanya dapat diatasi dengan suatu perencanaan dan tindakan nyata, misalnya melalui pendidikan, program KB, pemberantasan pengangguran, kemiskinan, dan sejenisnya, bukan melalui sastra.

Kendati berpendapat demikian, bukan berarti Budi Darma tidak *committed* terhadap masalah-masalah sosial. Ketika bertindak sebagai manusia biasa, ia tetap komit terhadap masalah sosial. Tetapi, ketika bertindak sebagai pengarang, ia bekerja dengan bawah sadarnya dan melupakan masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Karena itu, pada waktu mengarang, ia memasuki jiwa manusia sebagai manusia, bukan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, masalah kondisi manusia (*human condition*) itulah yang utama (*primer*), sedangkan masalah kondisi sosial (*social condition*) hanya sekunder belaka. Menurut Budi Darma, *human condition* lebih esensial daripada *social condition* walaupun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan.

Budi Darma juga berpandangan bahwa “takdir” merupakan sesuatu yang berpengaruh besar di dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, pengaruh takdir lebih penting daripada pengaruh lingkungan. Itulah sebabnya, dalam dunia karang-mengarang Budi Darma cenderung menggarap persoalan manusia berdasarkan takdirnya, bukan berdasarkan lingkungan sosialnya. Karena sastra yang baik pada dasarnya lahir dari dan untuk kekayaan batin, tidak heran jika dalam karya-karyanya Budi Darma berusaha meng-ungkapkan masalah batin manusia, yaitu emosi, sukma, dan motivasi tindakannya; sementara hal-hal yang berada di luarnya hanya sebagai penunjang saja. Karena itu, seperti tergambar dalam esainya *Kemampuan Mengebor Sukma*, Budi Darma menegaskan bahwa pengarang yang baik adalah pengarang yang mampu mengebor sukma, mampu menggali hal-hal yang fundamental, hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan batin manusia, yang semua itu ditentukan oleh takdir. Dalam hal ini, konsep takdir diartikan sebagai suatu ekspresi pengakuan--yang tidak dapat ditolak

atau digugat, semacam kehendak dari Atas--akan adanya kekuatan di luar diri manusia, mungkin dari Tuhan; sedangkan konsep batin diartikan sebagai kekuatan dalam yang ada pada diri manusia.

Karena yakin akan adanya kekuatan takdir, Budi Darma terus terang mengaku bahwa, seperti tampak dalam tulisannya "Pangakuan" (*Solilokui*, 1983), takdir telah memberikan kekuatan tertentu untuk menjadi pengarang. Menurutnyanya, ketika mengarang, semuanya datang dengan sendirinya, tanpa direncanakan, tanpa dapat dikuasai; bahkan, ia sendirilah yang telah dikuasai oleh apa yang dikarang. Jadi, sebagai pengarang, ia bukan subjek, melainkan justru menjadi objek yang dikuasai dan dikontrol oleh kekuatan takdir.

Pernyataan mengenai pengarang sebagai objek tersebut berkali-kali dikatakan dalam beberapa esainya yang lain. Meskipun kekuatan takdir dianggap segala-galanya, tidak berarti Budi Darma mengesampingkan hal lain yang ada pada diri manusia. Karena itu, menurutnya, selain harus yakin akan adanya kekuatan takdir, pengarang juga harus memiliki otak, insting, dan persepsi. Hal itu dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa pengarang pada hakikatnya adalah manusia pemikir (*man of thought*) sekaligus manusia terlibat (*man of action*). Artinya, terlibat dalam kehidupan sosial manusia. "Hanya manusia yang terlibat dengan perkembangan dan dunia pemikiranlah yang sanggup mengembangkan imajinasi dan menawarkan nilai-nilai," demikian ungkap Budi Darma dalam artikelnya "Tanggung Jawab Pengarang".

Dalam paparan di atas tampak bahwa sebagai pengarang Budi Darma memiliki dua konsep, yaitu *kekuatan takdir* dan *otak, insting, dan persepsi* manusia. Jika diamati, dua konsep tersebut terkesan kontradiktif. Dengan munculnya konsep otak, insting, dan persepsi, berarti konsep kekuatan takdir tidak lagi segala-galanya. Akan tetapi, apabila dipahami dengan lebih seksama, dua konsep tersebut tidak terkesan kontradiktif atau tumpang tindih. Untuk memahami ketidakkontradiktifan dua konsep itu kita dapat mensinyalir penjelasan Budi Darma seperti berikut.

Dalam penjelasannya mengenai takdir, Budi Darma mengandaikan suatu kelahiran dan kematian manusia. Kekuatan takdir terlihat dalam pernyataan bahwa manusia tidak dapat memilih waktu kapan ia harus lahir atau harus mati. Sebenarnya, ketika lahir manusia sudah

membawa tanggal kematiannya, hanya saja manusia tidak mengetahuinya. Manusia juga tidak dapat menentukan kapan ia harus bahagia, kapan harus sengsara, karena semua itu sudah kehendak takdir. Memang manusia oleh Tuhan dikaruniai otak, insting, persepsi, dan kekuatan-kekuatan lain sehingga ia dapat berpikir dan terlibat dalam berbagai kehidupan, tetapi semua itu takdirilah yang menentukan. "*Kabeh iku wus ginaris, manungsa mung sakdrema nglakoni*", barangkali itulah jika diungkapkan dalam bahasa Jawa. Artinya, semua hal sudah ditentukan (oleh Tuhan), manusia hanya dapat menjalani.

Konsep itulah yang senantiasa dipegang oleh Budi Darma sehingga tidak aneh jika di dalam karya-karyanya ia menggarap persoalan-persoalan manusia sebagai individu yang senantiasa mencari identitas atau jati dirinya. Identitas dan atau jati diri yang dicari itu pun tidak pernah diketemukan karena semua itu adalah misteri. Dan tidak aneh pula jika manusia-manusia yang digarap oleh Budi Darma semuanya misterius. Barangkali memang sudah ditakdirkan demikian.

Dari seluruh paparan di atas, secara sekilas konsep kepengarangan Budi Darma dapat digeneralisasikan seperti berikut. *Pertama*, karya sastra baginya merupakan ekspresi batin untuk lebih memperkaya batin (manusia), bukan untuk merombak atau memperbaiki keadaan sosial masyarakat. *Kedua*, selaras dengan ekspresi batin tersebut, dalam bersastra Budi Darma cenderung mengangkat atau mempersoalkan kondisi manusia sebagai manusia, sebagai individu, bukan sebagai makhluk sosial. Itulah sebabnya, tokoh-tokoh yang diciptakannya adalah manusia-manusia individual yang seluruh kehidupannya telah ditentukan oleh takdir, bukan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Faktor manusia berdasarkan takdir itu dinilai lebih universal, lebih esensial, dan lebih *human*, karena faktor sosial dan sebagainya hanya bersifat semu dan sementara. Karena itu, Budi Darma menganggap bahwa karya sastra yang baik adalah karya yang mengungkapkan esensi kehidupan dan sukma manusia, seperti benci, cinta, ego, bahagia, pilu, sengsara, dan sejenisnya; sementara karya yang mengungkapkan persoalan sosial dinilai cepat lapuk dan cepat ditinggalkan orang. Persoalan esensial manusia yang memang sudah kehendak takdir itulah yang agaknya mewarnai seluruh karya imajinatif Budi Darma.

Demikian antara lain konsep sekaligus proses kreatif Budi Darma dalam bersastra. Kendati yang terpenting baginya adalah takdir dan esensi kehidupan manusia, bukan berarti karya-karya sastra yang telah ditulisnya dapat mengungkapkan secara tuntas seluruh kehidupan manusia. Dalam sebuah tulisannya ia berterus terang bahwa dalam menghadapi segala rahasia kehidupan ia hanyalah seorang yang *dungu* dan tidak dapat memberikan kesimpulan apa-apa. Barangkali, “kedunguan” Budi Darma itu juga sudah menjadi kehendak takdir. ***

Riwayat Hidup

Budi Darma Telah Membaca Karya Sastra Dunia Sejak SMP

Tirto Suwondo

Budi Darma dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah, pada 25 April 1937. Sebagai putra keempat dari enam bersaudara (semua laki-laki) dari pasangan Darmo Widagdo--Sri Kunmaryati, Budi Darma hadir dari keluarga “biasa” karena ketika itu sang ayah hanya seorang pegawai kantor pos. Setelah berusia tiga bulan, Budi Darma kecil dibawa ke Bandung karena saat itu Pak Darmo Widagdo, sang ayah, ditugaskan di Bandung.

Sebagai seorang pegawai negeri, ayah Budi Darma memang sering dipindahtugaskan ke berbagai kota (Jombang, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Kendal, Kudus, dan Salatiga). Karena itu, sebagai seorang anak yang harus selalu mengikuti orang tua ke mana mereka hidup, Budi Darma pun mengalami kehidupan di berbagai kota itu. Namun, akibat lain yang diderita karena selalu berpindah-pindah kerja ialah sampai meninggal orang tua Budi Darma tidak memiliki rumah sendiri (selalu tinggal di rumah dinas, ataukah kontrak rumah?). Itulah sebabnya, Budi Darma mengaku berasal dari keluarga biasa.

Kendati berasal dari keluarga biasa, boleh dikata Budi Darma tidak mengalami hambatan dalam meniti karier pendidikannya.

Kakilangit, Januari 2002

Setelah tamat dari Sekolah Rakyat di Kudus (1950), Budi Darma masuk ke SMP Negeri di Salatiga. Ketika itu memang ayah Budi Darma sedang bertugas di Salatiga. Sejak di Salatiga, Budi Darma mulai gemar membaca, bukan hanya buku pelajaran sekolah, melainkan juga buku-buku sastra Indonesia dan asing. Di perpustakaan pemerintah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Budi Darma lebih sering menghabiskan waktu luangnya untuk membaca karya-karya Pramudya, Idrus, Merari Siregar, Suman H.S., dan lainnya. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang pas-pasan ia juga membaca karya-karya Karl May, Hector Malot, Alexander Dumas, dan sebagainya. Bahkan, kisah dalam salah satu cerpen Rusia (berbahasa Inggris) yang berjudul *The Darling* masih diingatnya sampai sekarang. Tokoh dalam cerpen itu sedikit banyak juga memiliki hubungan dengan Olenka dalam novelnya *Olenka* (Balai Pustaka, 1983).

Setamat dari SMP Negeri di Salatiga (1953), Budi Darma melanjutkan ke salah satu SMA Negeri di Semarang. Ketika itu di Salatiga belum ada SMA. Karenanya, saat SMA ia harus berpisah dengan orang tua yang masih dinas di Salatiga. Sejak SMA karier Budi Darma di bidang tulis-menulis mulai berkem-bang. Di usia sekitar 17 ia sudah menjadi redaktur budaya di surat kabar *Tanah Air* di Semarang. Karier itu dijalani dengan tekun sampai ia tamat SMA tahun 1956. Karena semangat belajarnya begitu menggebu, setamat SMA ia berkemauan keras untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Namun, sayang sekali, tidak lama setelah tamat SMA, Budi Darma kemudian jatuh sakit sehingga ia harus beristirahat selama setahun.

Istirahat selama setahun tersebut tidak hanya disebabkan oleh Budi Darma sakit, tetapi juga oleh kesempatan memperoleh beasiswa sudah tutup karena terlambat. Mengapa harus mencari beasiswa? Menurut Budi Darma, karena orang tua sudah tidak sanggup lagi membiayai kuliah; saat itu sang ayah sudah pensiun dari pegawai pos. Barulah pada tahun 1957, Budi Darma resmi menjadi mahasiswa jurusan Sastra dan Kebudayaan Barat, Fakultas Sastra UGM; semua itu tidak lepas dari jasa Prof. Nugroho Notosusanto, sang paman,. Prof. Nugroho Notosusanto adalah suami tante Budi Darma; istri Pak Nugroho adalah adik kandung ayah Budi Darma.

Selama menjadi mahasiswa di Yogyakarta, Budi Darma tinggal di rumah Prof. Nug-

roho Notosusanto. Saat itu Pak Nugroho adalah dosen UGM. Sebagai seorang dosen, ia memiliki cukup banyak buku. Itulah yang membuat “kerasan” Budi Darma selama tinggal di rumah pamannya. Di situ pula tumbuh keintelektualan Budi Darma. Sebagai intelek-tual muda yang selalu ingin maju, ia menyalurkan bakat-bakatnya lewat majalah maha-siswa *Gama* sebagai redaktur. Sebagai seorang redaktur ia sering mengikuti berbagai pertemuan di berbagai kota (Bandung, Yogya, Semarang, Jakarta, dan sebagainya).

Sebagai mahasiswa yang berminat ke bidang seni dan budaya, Budi Darma banyak bergaul dan berbincang tentang kesenian dan kesusastraan bersama Subagyo Sastrowardoyo, W.S. Rendra, dan Sapardi Djoko Damono. Saat itu mereka sama-sama menjadi mahasiswa UGM. Karena itu, saat menjadi mahasiswa Budi Darma sangat sibuk. Namun, kesi-bukannya tidak terlalu menghambat studinya, tetapi justru memacu kemauan belajarnya. Itulah sebabnya, tidak lebih dari tujuh tahun, Budi Darma diwisuda menjadi sarjana (1963). Sebagai wisudawan terbaik ia memperoleh penghargaan berupa *Bintang Bhakti Wisuda*, sebuah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa terbaik di bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.

Berkat prestasinya yang membanggakan, setamat UGM Budi Darma banyak mendapat tawaran pekerjaan. Oleh dosennya yang warga negara Canada, Budi Darma ditawarkan untuk mengajar di IKIP Negeri Semarang. Namun, karena sesuatu hal, akhirnya gagal. Lalu datang lagi tawaran dari Prof. Siti Baroroh Baried (almarhumah) yang saat itu menjabat Dekan Fakultas Sastra UGM. Oleh Prof. Baroroh, Budi Darma ditawarkan untuk menjadi dosen di IKIP Negeri Surabaya. Tawaran inilah yang kemudian diterima, dan sejak 1 Oktober 1963 hingga sekarang Budi Darma resmi menjadi staf pengajar di IKIP Negeri Surabaya.

Selama tinggal di kota Surabaya, ketika itu masih membujang, Budi Darma tidak banyak berkarya. Ia sibuk mengajar. Karena teman bujangnya demikian banyak, dan mereka sering menginap di kamarnya, gaji Budi Darma habis hanya untuk jajan dan nonton bersama. Ia tidak banyak menulis tidak hanya karena hidupnya tidak teratur, tetapi memang situasi kebudayaan saat itu tidak menguntungkan akibat berpengaruhnya kelompok Lekra yang dikuasai oleh Partai Komunis. Meski demikian, Budi Darma

mengaku situasi kehidupan selama bujangan di Surabaya juga banyak mengilhami cerpen-cerpennya yang ditulis setelah ia menikah, antara lain, cerpen *Kitri* dan *Pistol* (1970).

Budi Darma menikahi gadis bernama Sitaresmi (bukan mantan istri Rendra) pada 14 Maret 1968. Dari pernikahannya lahir tiga orang anak: Diana, Guritno, dan Hananto Widodo. Setelah berkeluarga, Budi Darma rajin menulis; tidak hanya karya kreatif-imajinatif, terutama cerpen, tetapi juga artikel, esai, atau makalah untuk berbagai diskusi dan seminar. Ia pernah juga mengisi acara sastra di RRI dan TVRI Surabaya. Karya-karya cerpennya, sejak tahun 70-an, banyak dimuat di majalah dan koran seperti *Budaya*, *Basis*, *Tjerita*, *Gelora*, *Horison*, *Kompas*, *Minggu Pagi*, dan sebagainya.

Atas beasiswa dari *East West Centre*, bersama dengan Sapardi Djoko Damono, Budi Darma belajar ilmu budaya dasar di *University of Hawaii*, Honolulu (1970--1971). Sebelum, selama, dan sesudah mengikuti program Hawaii, Budi Darma banyak menulis cerpen. Cerpennya *Sahabat Saya Bruce* (1973) antara lain ditulis dengan latar cerita di Hawaii. Cerpen-cerpen lainnya kemudian dimuat *Horison* “Edisi Khusus Budi Darma” (April 1974). Edisi itu khusus memuat cerpen, wawancara, dan tanggapan atas karya-karya Budi Darma.

Bulan Agustus 1974, dengan sponsor Fulbright, Budi Darma pergi ke *Indiana University*, Bloomington, Amerika Serikat. Dengan tesis *The Death and The Alive*, ia meraih gelar *Master of Arts in English Creative Writing* pada November 1975. Dan puncak karier pendidikannya ialah, dengan disertasi berjudul *Character and Moral Judgment in Janes’s Austin Novel*, Budi Darma memperoleh gelar Doktor di *Indiana University*, Bloomington, tahun 1980. Gelar tersebut diperoleh hanya dalam waktu 4 tahun (1976--1980).

Masih dalam tahun yang sama (1980), Budi Darma ke *Indiana University* lagi, bukan sebagai mahasiswa, tetapi sebagai *visiting research*. Karena selama belajar dan tinggal di Amerika menunjukkan prestasi, Budi Darma terpilih sebagai salah seorang mahasiswa berprestasi sehingga dicatat dalam buku *Who’s Who in The World* (1982/1983). Dari pengalaman selama belajar dan bermasyarakat dengan orang-orang Bloomington (AS), Budi Darma menghasilkan beberapa cerpen yang dikumpulkan dalam buku *Orang-Orang Bloomington* (1980) dan novel *Olenka* (1983).

Sebelum terbit, naskah novel *Olenka* diikutsertakan dalam sebuah sayembara mengarang roman DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) tahun 1980. Dan hasilnya ternyata cukup membanggakan, yakni sebagai pemenang utama. Setelah terbit, *Olenka* juga mendapat *Hadiah Sastra 1983* dari DKJ. Setahun kemudian (1984), berkat novel *Olenka*, Budi Darma memperoleh *SEA Write Award* dari Kerajaan Thailand. Bahkan, novel tersebut juga menyabet *Hadiah Sirikit*.

Di IKIP Negeri Surabaya, Budi Darma pernah berkali-kali menduduki jabatan, antara lain, sebagai Ketua Jurusan Sastra Inggris, Dekan FKSS, dan puncaknya menjadi Rektor (1984--1987). Di sela-sela kesibukannya juga dipercaya sebagai anggota Dewan Kesenian Surabaya dan sebagai dosen terbang di Universitas Negeri Jember. Selain itu, di sela-sela kesibukan pulang-pergi ke luar dan dalam negeri untuk memberikan ceramah dalam berbagai seminar, ia masih sempat menulis beberapa cerpen dan novel. Bahkan, novel keduanya, *Rafilus* (Balai Pustaka, 1988), juga ditulis ketika ia mengikuti serangkaian perjalanan dalam rangka *English Studies Summer* di *Cambridge University*. Namun, karena belum selesai, penulisan novel itu dilanjutkan di Singapura, Jakarta, dan selesai di Surabaya. Novel ketiganya, *Ny. Talis* (Grasindo, 1996) digarap juga (dalam waktu 2 bulan) ketika ia selama 6 bulan tinggal di Bloomington (1990/1991).

Nyata bahwa sumbangan Budi Darma dalam kancah sastra Indonesia cukup besar. Karya cerpen dan novelnya dianggap banyak orang sebagai "membawa corak baru". Konsekuensinya, karya-karya Budi Darma ditanggapi banyak pihak, baik sebagai bahan diskusi di surat kabar dan majalah maupun sebagai bahan ceramah, skripsi, dan tesis para mahasiswa sastra. Berbagai karya ilmiahnya tentang sastra dan kebudayaan juga banyak diterbitkan menjadi buku. Tiga buah buku kumpulan esainya ialah *Solilokui* (1983), *Sejumlah Esai Sastra* (1984), dan *Harmonium* (1995).

Sebagai novelis, cerpenis, esais, budayawan, ahli sastra, dosen, dan sebagai warga-negara serta kepala keluarga yang baik, hingga kini Budi Darma masih tetap menunjukkan aktivitasnya, baik di luar maupun dalam negeri. Berkat kelebihan yang "menumpuk", ia banyak menerima hadiah dan penghargaan, di antaranya dari Walikota Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Dewan Kesenian Jakarta, Hadiah

Sastra Asean, *Anugerah Seni* dari Pemerintah RI.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu cerpennya berjudul "Derabat" (*Kompas*, 3 Agustus 1997), yang ditulis di India ketika ia diundang untuk memberikan komentar terhadap usulan penelitian para calon doktor, terpilih sebagai *Cerpen Terbaik Pilihan Kompas 1999*. Sebelumnya, meski bukan yang terbaik, cerpennya "Gauhati" (*Kompas*, 22 September 1996) masuk pula sebagai *Cerpen Pilihan Kompas 1997*. Selain itu, cerpennya "Potret Itu, Gelas Itu, Pakaian Itu" (*Horison*, Juli 1990) juga menjadi salah satu dari 10 cerpen terbaik majalah sastra *Horison* tahun 1990--2000. Cerpen itu kemudian dimuat di *Horison* edisi khusus ulang tahun ke-34, Juli 2000. Menurut berita yang dapat dipercaya, saat ini (2001), Budi Darma juga sedang dalam proses menyelesaikan sebuah novel. Apa judulnya, kita tunggu.

Demikian sekilas riwayat dan karier Budi Darma yang sampai sekarang masih terus berkarya. Dilihat tingkat pendidikan, penghasilan, pengalaman di luar dan di dalam negeri, dan sekian banyak aktivitas sosial dan intelektual lainnya, agaknya ia dapat digolongkan sebagai orang yang berkelas sosial menengah atas. Atau, menurut istilah Geertz dan Young (Putra, 1993), Budi Darma termasuk ke dalam kelas *metropolitan superculture*, atau *menengah kota urban middle class*, atau *a state-dependent middle class*. Itulah sebabnya, karya-karya cerpen dan novelnya, ditulis untuk ditujukan kepada khalayak yang "sekelas" dengannya. Namun, entah apa, siapa, mengapa, dan bagaimana Budi Darma, yang jelas ia masih tetap sebagai orang yang berkepribadian Indonesia (dan Jawa). ***

Gauhati

Budi Darma

DENGAN sangat mendadak tiga bidadari menemui saya. Untuk beberapa saat, saya terkesiap. Namun, segera saya ingat pesan ibu, hanya beberapa saat setelah ibu merasa bahwa maut akan segera menjemputnya.

“Gauhati, pada suatu saat tiga bidadari akan mendatangi kamu. Kalau tiba saatnya tiga bidadari datang, janganlah berbuat macam-macam. Ikutilah segala kehendak tiga bidadari.”

Karena itu, kepada tiga bidadari saya berkata, “Katakanlah, apa saja, dan saya akan menurut.”

“Kami sudah tahu bahwa kamu akan berbuat bijak.”

“lalu, apa yang harus saya lakukan?”

“Kami datang untuk bertanya mengenai Kuthari, Gauhati.”

“Saya makhluk biasa. Bidadari pasti lebih tahu. Kuthari mati ditembak. Itu saja. Bagaimana sebenarnya, saya tidak tahu.”

Kemudian saya bercerita, bahwa hubungan saya dengan Kuthari tidak dekat. Kami memang kadang-kadang bertemu, namun hanya secara kebetulan. Setiap kali kami bertemu, kami saling menyapa. Hanya itu.

Kemudian, pada suatu hari Kuthari datang, khusus untuk memberikan surat undangan. Dalam undangan itu dia katakan, dia akan memperingati ulang tahunnya. Dia datang serba mendadak, pergi pun serba mendadak.

Tepat pada hari ulang tahun dia, sesuai dengan undangannya, saya datang.

Rumah Kuthari memang agak besar. Namun, di sana sini sekian banyak barang bekas bertebaran. Maka, rumah itu tampak sempit.

Kata Kuthari, sebenarnya semua barang itu bukan sekadar barang bekas, tapi barang kuno. Masing-masing barang, kata dia pula, mempunyai makna. Lalu, dia menunjuk sebuah senapan tidak jauh dari pintu masuk ke kamar tidur.

“Senapan ini sudah memakan banyak korban. Dan semua korban adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai dosa.

Mereka menjadi korban justru karena mereka adalah orang-orang jujur.”

“Dari mana kamu peroleh senapan ini, Kuthari?” tanya saya.

“Saya tidak tahu. Dengan sangat mendadak senapan ini datang ke sini. Lengkap dengan pelurunya.”

“Lalu, Kuthari, bagaimana kamu tahu bahwa senapan ini telah banyak memakan korban?”

“Dengan mendadak memang saya tahu. Tapi mengapa saya tahu, saya tidak mampu menjelaskan. Dengan mendadak saya tahu, itu saja.”

“Lalu, Kuthari, bagaimana pula kamu tahu bahwa semua korban senapan ini adalah justru orang-orang tanpa dosa?”

“Seperti yang saya jelaskan tadi, Gauhati, dengan mendadak saya tahu. Mengapa demikian, jangan tanya saya.”

Karena jumlah tamu tidak banyak, hanya sekitar delapan orang, semua tamu mendengar percakapan kami. Tampak mereka berminat untuk menanyakan lebih lanjut mengenai senapan dekat pintu kamar tidur itu, namun tampak pula Gauhati berusaha untuk mengalihkan arah percakapan.

“Menjelang pukul sebelas malam nanti, saya akan genap berusia tiga puluh tahun,” kata Kuthari.

“Usia yang sangat bagus,” kata saya. Semua tamu setuju.

“Saya tidak yakin,” kata Kuthari.

“Mengapa?”

“Karena beberapa hari yang lalu saya berhadapan dengan teka-teki. Entah mengapa, dengan sangat mendadak seorang tua datang ke sini. Tahu-tahu dia sudah duduk di lantai, bersimpuh, sambil memegang biola. Bagaimana cara dia datang, entahlah. Namun saya segera tahu, bahwa dia buta. Lalu, tanpa berkata apa-apa sebelumnya, dengan mendadak dia menggesek biola. Dia benar-benar mahir. Perasaan saya benar-benar terhanyut. Seolah dia datang dari langit, khusus untuk membawa lagu-lagu curian dari para dewata. Kemudian, dengan sangat mendadak pula dia berhenti. Sampai agak lama dia diam. Tampak dia merenung.

Tanpa saya duga, kemudian dengan mendadak dia mulai menggesek lagi. Tanpa terasa, saya menangis. Saya mengenal betul lagu itu, lagu nina-bobok ibu. Dengan lagu itulah saya ditidurkan, dan diantar ke alam mimpi indah. Dalam mimpi saya selalu merasakan

belaian kasih sayang, kasih sayang ibu. Itulah ibu yang melahirkan saya, merawat saya, membesarkan saya, dan membisikkan kata-kata indah agar saya sanggup menjadi manusia berbudi luhur.”

“Lalu, bagaimana dengan penggesek biola buta itu?” tanya saya.

“Setelah selesai dia berhenti agak lama, kemudian menangis.”

“Siapa sebenarnya dia?”

“Tidak tahu. Dia juga tidak mau mengatakan siapa dia. Tanpa mau saya bayar, dia pergi.”

SELAMATAN ulang tahun Kuthari berlangsung biasa-biasa saja. Semua tamu tampak setengah kecewa, setengah puas. Mereka tidak menyangka akan diundang. Dan ketika diundang, mereka merasa tidak rugi untuk datang. Hubungan mereka dengan Kuthari sama dengan hubungan saya dengan Kuthari, demikian juga hubungan mereka dengan saya. Kami semua tidak pernah akrab, dan saling tidak peduli.

“Saya tahu bahwa Kuthari tidak mempunyai teman dekat,” kata saya kepada tiga bidadari.

“Sama dengan kamu, Gauhati?” tanya tiga bidadari serempak.

“Bukan hanya sama, tetapi juga mirip. Dan tamu-tamu lain juga mirip satu sama lain. Kadang-kadang saya merasa saya tidak lain adalah Kuthari, dan Kuthari adalah saya. Dan masing-masing tamu adalah saya, dan saya tidak lain adalah juga masing-masing tamu.”

“Bagaimana mengenai wajah kamu, Gauhati?”

“Akhirnya saya juga merasa, bahwa wajah Kuthari, wajah para tamu, dan wajah saya sendiri sebetulnya sama.”

“Kalau memang demikian dugaan kamu, Gauhati, kami tiga bidadari tidak akan menyalahkan kamu, dan juga tidak akan membenarkan kamu.”

“Demikian pula saya.”

“Maksud kamu?”

“Saya hanya merasa begitu, tanpa ada keinginan untuk membenarkan atau menyalahkan perasaan saya sendiri.”

“Bagus. Lalu, apa yang terjadi menjelang pukul sebelas malam?”

“Kuthari mengajak semua tamu diam, merenung, dan bersemedi. Kata dia, dia minta

agar semua tamu berdoa untuk keselamatan dia. Untuk itulah dia mengundang kami.”

“Lalu?”

“Setelah lama diam, Kuthari bercerita kembali mengenai penggesek biola.”

“Mohon maaf, penggesek biola,” kata Kuthari kepada tamu-tamunya. “Siapakah sebenarnya kamu?”

“Saya tidak tahu,” jawab penggesek biola menurut Kuthari.

“Tahu-tahu saya sudah ada, dan dalam keadaan buta. Dan saya tidak mempunyai apa-apa, kecuali biola. Saya juga tidak sanggup menggeseknya, manakala tidak ada sesuatu yang mendesak saya untuk menggeseknya.”

“Ketahuilah, penggesek biola, saya tidak mengundang kamu. Apakah kamu merasa saya mendesak kamu untuk menggesek biola? Saya bahkan tidak pernah tahu bahwa kamu pernah ada.”

“Janganlah bersikap congkak, Kuthari. Orang macam kamu tidak mempunyai kemampuan untuk mendesak saya. Ketahuilah, yang mendesak saya adalah kekuatan gaib, bukan orang.”

“Lalu, mengapa kamu mendatangi saya?”

“Karena kehidupan manusia adalah bagaikan nyala lilin. Dan alam semesta adalah perlambang. Makin lama lilin menyala, makin pendek lilin itu.”

Kepada para tamu, Kuthari berkata, “Saya juga tidak tahu siapa sebenarnya saya. Dulu saya mempunyai ibu. Siapa ayah saya, saya tidak tahu. Ibu saya meninggal sebelum saya dewasa. Bagaimana wajah ibu saya juga ragu, sebab kadang-kadang saya ingat, kadang-kadang tidak. Hanya suara ibu, elusan tangan ibu, dan kelembutan ibu yang selalu membayangi saya, dan membimbing saya. Sering saya menangis. Tidak lain, karena saya merindukan ibu. Dan lagu nina bobok ibu, saya masih benar-benar ingat. Sering lagu-lagu ibu berkumandang kembali dalam ingatan saya.”

“Lalu?” tanya saya kepada Kuthari.

“Sekali lagi, Gauhati, ibu saya meninggal pada saat saya belum dewasa. Lalu ada seorang perempuan berbudi luhur memungut saya. Dia mengajak saya bepergian ke banyak kota. Kata perempuan berbudi luhur ini, saya harus belajar banyak dari pengalaman langsung. Karena itu saya harus melihat banyak hal. Pada suatu malam, di sebuah kota besar, kami mengunjungi pasar malam. Entah mengapa,

perempuan berbudi luhur itu berpisah dari saya. Memang pasar malam itu sangat ramai, sangat banyak orangnya, dan sangat luas. Bukan hanya itu. Pasar malam itu juga mempunyai sekian banyak toko-toko untuk menjual sekian banyak macam barang, dan juga untuk sekian banyak macam pertunjukan. Di antara sekian banyak deret toko itu, terdapat pula jalan-jalan sempit. Ada pula jalan-jalan sempit yang gelap, kotor, dan menakutkan. Lalu, saya mencari perempuan berbudi luhur itu. Sekian banyak sudut pasar malam saya teliti, termasuk pula tempat-tempat yang kotor dan gelap. Semua serba asing bagi saya. Bagaimana dan mengapa akhirnya saya sampai di sini, saya tidak tahu. Tentu saja saya tahu, kalau saya mau mengingat-ingat kembali. Tapi, apa gunanya mengingat-ingat kembali pengalaman yang serba pahit, penuh onak, dan penuh duri? Daripada saya menangis dan sengsara berkepanjangan, saya selalu berusaha kuat untuk tidak mengingat masa lampau, kecuali mengingat ibu kembali.”

“Lalu, Kuthari, bagaimana kamu tahu tanggal, hari, dan jam kelahiran kamu?”

“Karena saya pernah mendengar bisikan ibu.”

MAKA, kepada tiga bidadari saya berkata, “Itulah pertemuan terakhir saya dengan Kuthari. Entah ke mana dan di mana Kuthari, saya tidak tahu. Lalu, dengan sangat mendadak ada sebuah berita datang entah dari mana. Kuthari, menurut berita itu, sudah meninggal. Tertembak. Malam itu, demikianlah kata berita itu, setelah para tamu termasuk saya pulang, Kuthari mendengar ringkik kuda dari tempat jauh. Tapi, kendati ringkik kuda datang dari tempat jauh, Kuthari sanggup mendengarnya dengan baik. Ternyata, kata berita itu, Kuthari memang pencinta kuda. Segala seluk-beluk kuda dia kuasai dengan baik. Dan dia tahu, ringkik kuda itu memang melantunkan nada untuk memanggil.”

Betul, kuda itu memang sedang menunggu Kuthari. Begitu merasa Kuthari datang, kuda itu melenguhkan ringkik-ringkik bahagia. Maka, tidak lama kemudian, bagaikan dua sahabat yang saling mencari dan saling merindukan, bertemulah Kuthari dengan kuda itu.

“Hai, kuda yang gagah, siapakah kamu sebenarnya?”

Sebagian hidup Kuthari ternyata, menurut berita itu, memang pernah dihabiskannya bersama kuda. Seorang saudagar kuda pernah

mengangkat Kuthari menjadi punggawa. Pekerjaan Kuthari adalah merawat kuda. Dan karena Kuthari setia dan jujur, semua kuda dia rawat dengan baik, dengan kasih sayang. Karena itu, semua kuda juga menunjukkan rasa kasih sayang kepada Kuthari.

Bukan hanya itu. Kuthari juga tahu, bahwa alam semesta sebenarnya menciptakan jodoh bagi apa pun, dan bagi siapa pun. Kuda yang buruk mencari beban yang berat. Itulah jodoh kuda yang buruk. Dan kuda yang gagah mencari penumpang yang gagah pula. Semua kuda akan gelisah, manakala mereka tidak memperoleh jodoh. Dan jodoh itu sesuai dengan harkat masing-masing kuda.

Kuda yang gagah itu meringkik-ringkik senang, kemudian mendepak-depakkan kaki depan ke tanah. Kuthari tahu apa maksud kuda gagah itu, apalagi setelah kuda gagah merendahkan tubuhnya. Maka, naiklah Kuthari ke atas kuda gagah.

Tepat pada saat Kuthari duduk di punggung kuda, kuda pun melesat dengan kecepatan yang mungkin lebih cepat daripada kilat.

“Kuda gagah, ke mana kita pergi? Saya tidak tahu pemilik kamu. Janganlah sampai ada satu orang pun yang menuduh saya mencuri. Kamu tahu, kuda gagah, saya benar-benar jujur, dan tidak mau berusaha menyakiti siapa pun. Semua perbuatan jahat, harus saya hindari.”

Kuda gagah terus melaju.

“Baiklah kuda gagah, kalau kamu tidak mau menjawab pertanyaan saya. Kalau kamu mengajak saya untuk menyelamatkan seseorang yang sedang dalam keadaan berbahaya, saya bersedia. Kamu tahu, kuda gagah, saya sudah sering berkorban. Dan saya tidak pernah menyesal, selama pengorbanan saya adalah untuk kebaikan sesama.”

Sekonyong Kuthari sadar, bahwa di depan sana ada sebuah pohon besar roboh melintang di jalan. Bagi Kuthari, pohon besar semacam ini sama sekali bukan merupakan hambatan. Bagaimana menghadapi bahaya mendadak di atas punggung kuda, dia tahu benar.

Dan memang, dengan sangat mudah, kuda gagah melompat, seolah terbang di atas pohon melintang. Pada saat itulah, sebuah ledakan dahsyat meletus. Kuthari tahu apa yang telah terjadi.

“Kuda gagah, kamu tahu saya kena. Baringkanlah saya di tempat yang layak. Sudah lama saya merindukan ibu saya.”

Dalam bayangan Kuthari, tampak penggesek biola buta duduk termenung-menung di hadapan lilin yang senar-benar akan binasa.

“Semua sudah saya ceritakan,” kata saya kepada tiga bidadari. “Tiga bidadari pasti lebih tahu daripada saya. Sekarang ceritakanlah kepada saya perihal Kuthari.”

“Cerita kamu benar-benar menarik, Gauhati. Kamu sudah menceritakan semuanya tanpa menambah-nambah, dan tanpa mengurangi. Tapi, mengapakah dalam bercerita mengenai Kuthari, kamu tampak benar-benar bersemangat?”

“Karena saya merasa, saya tidak lain adalah Kuthari.”

“Orang-orang berbudi luhur, sebagaimana halnya kamu, memang benar-benar peka. Kamu dapat merasa dan mendengar segala sesuatu yang tidak mungkin dirasakan dan didengar oleh orang-orang yang culas, kotor, dan tidak berbudi. Dan semua orang yang berbudi luhur, memang, merasa dirinya masing-masing adalah Kuthari.”

“Mula-mula sebenarnya saya tidak peduli. Apakah Kuthari ada atau tidak, bagi saya sama. Tetapi, setelah saya mendengar bahwa Kuthari meninggal, saya sering merasa bahwa saya tidak lain adalah Kuthari sendiri.”

“Gauhati, kamu pernah punya ibu, bukan?”

“Ya. Ibu mengajarkan kepada saya sesuatu yang sangat berharga. Kalau saya bertemu dengan tiga bidadari, kata ibu, saya harus menurut.”

“Tapi, bagaimana kamu dapat yakin bahwa kami benar-benar tiga bidadari?”

“Andaikata kamu hanyalah tiga bidadari palsu, pasti saya akan merasa.”

“Bagaimana mungkin kamu dapat merasa?”

“Karena saya tidak pernah menipu. Setiap kali akan ditipu, pasti saya tahu. Karena itu, saya selalu berusaha hanya berteman dengan orang-orang yang berbudi luhur.”

“Baik. Lalu, apa lagi kata-kata ibu kamu?”

“Kata-kata yang berharga. Kehidupan bagaikan sebuah rumah. Pada saat lahir, seseorang masuk dari pintu depan. Kalau sudah tiba saatnya meninggalkan, dia akan keluar lewat pintu belakang.”

“Apa bedanya?”

“Tidak ada. Pintu depan dan pintu belakang adalah sama. Berapa lama seseorang

berada di dalam untuk kemudian keluar lagi, juga bukan masalah.”

“Benarkah?”

“Ya. Segala sesuatunya tergantung pada amal dan ibadah seseorang. Bukan pada berapa lama.”

“Kamu memang bijaksana, Gauhati. Tapi kamu belum bercerita, apa sebenarnya ajaran ibu kamu. Sekarang, katakan.”

“Ibu sering membisiki saya.”

“Apa?”

“Takdir tidak lain adalah tiga bidadari. Siapa yang memilihkan kehidupan tidak lain adalah bidadari pertama. Apakah saya lahir sebagai anak raja, anak saudagar atau anak tukang binatu, bidadari pertama memilih-kannya buat saya. Demikian pula, apakah saya lahir di Cina, atau Babilonia, atau mana saja. Bidadari kedua, sementara itu, memintal kehidupan. Apakah saya akan memperoleh pangkat tinggi atau melata, pindah ke Maroko atau tetap di sini, bidadari kedualah yang memintal. Lalu, siapakah yang akan meutus tali-temali kehidupan, tidak lain adalah bidadari ketiga.” ***